

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ИХ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Иброхимова Гуласал

Студентка 3 курса 22.143 группы русской филологии Ферганского
Государственного университета Факультета

Гиёсова В.А.

Научный руководитель:

Старший преподаватель кафедры русской филологии
(PhD) Ферганского Государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15295478>

Мы живем в такое время, когда высокие требования к жизни, к организации воспитания и обучения заставляют искать новые, более эффективные психолого-педагогические подходы, нацеленные на приведение методов обучения и воспитания в соответствие с запросами современности. В этом смысле особое значение приобретает проблема внедрения приемов самостоятельной работы в учебно-воспитательный процесс. Именно умение работать самостоятельно формирует у обучающихся уверенность в своих силах, самостоятельность, эрудированность, нестандартное мышление. В условиях быстро меняющегося мира востребованы именно такие люди. Недаром говорят, что современные школьники обладают обширным багажом теоретических знаний, но испытывают трудности в их практическом применении, в самостоятельном решении задач, принятии решений. Следовательно, задача учителя — научить детей учиться, научить самостоятельной работе.

Организация самостоятельной деятельности учащихся — дело непростое и требующее педагогической чуткости и мастерства. Самостоятельная работа не является самоцелью: она служит средством формирования у учеников познавательной активности, устойчивого интереса к учебному процессу, способствует формированию культуры мышления, самодисциплины, а также личной ответственности за результат.

В ходе теоретического и практического анализа были раскрыты функции и виды самостоятельной работы, выявлены эффективные приёмы организации этого вида деятельности. Особое внимание уделено дифференцированному подходу и включению элементов проблемного обучения. Автор опирается на труды Л.С. Выготского, А.И. Зимней, Б.П.

Есипова, К.Д. Ушинского, Л.В. Занкова, подчеркивая необходимость вовлечения учащихся в разнообразные виды деятельности — от практико-ориентированных заданий до творческих проектов и сочинений. Результаты наблюдений за учащимися показали, что систематически организованная самостоятельная работа способствует не только более прочному усвоению учебного материала, но и формирует у детей устойчивый интерес к изучению русского языка, развивает навыки самоконтроля и рефлексии, а также воспитывает ответственность за результат. В работе приведены примеры конкретных заданий, а также описаны формы работы в парах и группах, позволяющие реализовать принципы активного обучения и поддерживать высокий уровень мотивации школьников.

Важно отметить, что на первых этапах работы, особенно с младшими школьниками, полезно предлагать писать каждое предложение с новой строки и нумеровать их. Такой подход облегчает проверку как для учителя, так и для самих учеников, так как позволяет работать с каждым предложением отдельно.

Хорошо зарекомендовал себя способ подведения итога урока, когда учащиеся в конце занятия сами формулируют, каких результатов достигли, комментируют цели урока, демонстрируют полученные знания и навыки. Такой приём способствует развитию осознанности и навыков самоанализа.

Тем не менее, одной из трудностей, с которой неизбежно сталкивается педагог, является необходимость вовлечения в активную деятельность тех учащихся, которые ранее не проявляли учебной инициативы. Основное противоречие заключается в несоответствии уровня интеллектуальной подготовки учеников требованиям академических учебников. Для преодоления этой проблемы особое значение приобретает индивидуальный подбор заданий — по степени сложности, форме и мотивационному потенциалу.

Эффективной организации способствует соблюдение основных дидактических принципов: систематичности, доступности, посильности, сознательности и активности обучения. Особенно высокую мотивацию вызывает проблемное задание — познавательная задача, порождающая интеллектуальную затрудненность, которая активизирует мышление и побуждает ученика к поиску решения.

На уроках русского языка используются различные виды самостоятельной работы: устные и письменные, практические и теоретические, репродуктивные и творческие. Часто применяются подготовительные упражнения, направленные на предварительное знакомство с текстом, формулировку учебных задач и актуализацию знаний, необходимых для восприятия нового материала. Такие задания активизируют мыслительную деятельность и способствуют лучшему пониманию темы.

Особое значение имеет развитие речи. Устная речь формируется в процессе общения с учителем и сверстниками, при анализе картин, работе с текстами, чтении художественной литературы. Тематическое разнообразие позволяет расширять активный словарь учащихся, развивать навыки устной связной речи. На следующем этапе вводятся письменные творческие задания — сочинения, где ученики учатся:

- накапливать и отбирать материал по теме, выделяя главное;
- осмыслять и структурировать факты и впечатления;
- точно формулировать мысли, соблюдая нормы грамматики и орфографии;
- выстраивать логичную композицию текста.

Даже при коллективной подготовке сочинения каждый ученик проявляет значительный уровень самостоятельности — в выборе слов, планировании текста, формулировании собственных суждений.

К.Д. Ушинский подчеркивал важность перехода от подражания к подлинной самостоятельной деятельности, а Л.Н. Толстой считал, что если в школе ребёнок не научится сам творить, то в жизни он будет лишь копировать. Эти мысли находят отражение в практике: сочинение становится не только способом закрепления учебного материала, но и мощным воспитательным инструментом. Оно развивает наблюдательность, эмоциональную отзывчивость, учит анализировать, делать выводы, выражать своё отношение к происходящему.

Вот примеры ученических работ.

Снитина Анастасия в сочинении *«Почему мне нравится в школе?»* написала:

В школе ребяташки:

Девчонки и мальчишки.

Они на перемене

Играют в фишки.

А Пшеборовская Александра посвятила стихотворение маме — «Мой лучший друг»:

Я люблю свою мамулю.
Без неё мне жизни нет.
Позовёт меня: «Лапуля!» —
И подаст мне мой обед.
А за завтраком, друзья,
С ней поспорить ну нельзя:
— Не болтай ногами,
Не размахивай руками...
А я её дорожу,
Потому что её люблю.

Такие задания вызывают эмоциональный отклик, делают обучение лично значимым и помогают каждому ученику почувствовать себя автором.

Таким образом, самостоятельная работа на уроках русского языка — это не просто методический приём, а мощный педагогический ресурс, направленный на формирование целостной, активной, ответственной личности ученика. И скажу, что самостоятельной работы, руководство ею — это ответственная и сложная работа каждого учителя. Воспитание активности и самостоятельности необходимо рассматривать как составную часть воспитания учащихся. Эта задача выступает перед каждым учителем в числе задач первостепенной важности. Мы должны понимать, что самостоятельная работа не самоцель. Она является средством борьбы за глубокие и прочные знания учащихся, средством формирования у них активности и самостоятельности как черт личности, развития их умственных способностей.

Список литературы:

1. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. — М.: Учпедгиз, 1961. — 239 с.
2. Ильина Ю.С. Организация самостоятельной работы школьника на уроках русского языка / Ю. С. Ильина // Проблемы и перспективы реализации междисциплинарных исследований: сборник статей Международной научно-практической конференции
3. Маркова А.К. Матис Т.А. Орлов А.Б. Формирование мотивации учения. — М.: Просвещение, 1990. — 192 с

